

TA'LIM SIFATI: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR

2024

Kokand University
Andijon filiali

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI TO'PLAMI

2

www.kuaf.uz

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVALAR VAZIRLIGI
SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

QO‘QON UNIVERSITETI ANDIJON FILIALI

**“TA‘LIM SIFATI: ISLOHOTLAR, MUAMMOLAR,
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya**

**международная научно-практическая конференция
«КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: РЕФОРМЫ,
ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ»**

**“QUALITY OF EDUCATION: REFORMS, PROBLEMS,
SOLUTIONS AND PROSPECTS”
international scientific and practical conference**

*Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
(5-iyun 2024-yil)
2-qism*

УДК 337(063)
ББК 74я431
К30

Редакционная коллегия:

Захидов Г.Э. – доктор философии по экономическим наукам (PhD), доцент
Туйчиев Г.У. – кандидат медицинских наук, доцент
Кодиров В.А. – доктор педагогических наук, профессор
Абдуллаев У.С. – доктор исторических наук, профессор
Гафуров А.А. – доктор медицинских наук, профессор
Арзикулов А.Ш. – доктор медицинских наук, профессор
Умаров И.Ю. – доктор экономических наук (DcS), профессор
Акрамова Ф.А. – доктор психологических наук (DcS), профессор
Холбоев Ю.Х. – доктор химических наук, доцент
Иминов Т.Н. – доктор философии по экономическим наукам (PhD)
Курбанов Б.Е. – доктор философии по экономическим наукам (PhD)
Атаханов Р.С. – доктор философии по историческим наукам (PhD)
Раззаков Н.А. – доктор философии по химическим наукам (PhD), доцент
Курбанова Ш.А. – доктор философии (PhD) по филологическим наукам
Салохиддинова Х.Х. – доктор философии по психологическим наукам (PhD)
Холбутаев Г.О. – доктор философии (PhD) по филологическим наукам

К30 **Качество образования: реформы, проблемы, решения и перспективы=Ta’lim sifati: islohotlar, muammolar, yechimlar va istiqbollar=Quality of education: reforms, problems, solutions and prospects:** сборник материалов международной научно-практической конференции (г. Андижан, 5 июня 2024 г.) / сост. Л.М.Алиев; Андижанский фил. Кокандского ун-та. — Казань: Бук, 2024. — 900 с. — Текст: электронный.

ISBN 978-5-907839-90-8

DOI: 10.5281/zenodo.12749219v

Авторские научно-практические работы раскрывают разносторонние направления исследования региональных ученых и практиков, которые вносят вклад в развитие и популяризацию науки. Содержание статей затрагивают современные тенденции, проблемы и перспективы развития региона и его отраслевой структуры, актуальные проблемы педагогической теории и практики, гуманитарные вопросы современности, опыт применения современных методов обучения и воспитания в образовании в эпоху патриотических и информационных тенденций. Издание адресовано научным сотрудникам, преподавателям, студентам, специалистам, а также широкому кругу читателей, интересующихся теорией и практикой региональной науки.

За содержание и аутентичность работ ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

УДК 337(063)
ББК 74я431

© “Kokand University” Андижанский филиал, 2024
© Алиев Л.М., составление, 2024

munosabatlarni o'zgartirishga qaratilgan bo'lsa, aqliy jihatdan siyosiy bilim va tajribalarni to'plash, o'zaro shaxs yoki guruhlararo ma'lumot almashish masalalaridan iboratdir. Siyosiy faollik siyosiy faoliyatdagi o'zaro munosabatlarda, siyosiy jarayonlardagi o'zgarishlarda namoyon bo'ladi. Shaxsiy munosabatda shaxsning manfaati va qadriyatlariga ta'sir ko'rsatadigan turmush tarzini o'zgartirish bilan bog'liq siyosiy jarayonlardagi faol ishtiroki tushuniladi.[9]

Ijtimoiy-siyosiy faollik – jamiyat siyosiy hayotidagi muhim masalalarda jamoaviy maqsadlarga erishish uchun fuqarolar harakatlarining umumiylikidir. Ijtimoiy faollikning funksional-tarkibiy tahlilida, jamoaviy maqsadlardan tashqari ijtimoiy guruhlar sinfiy maqsadlariga erishishda ham namoyon bo'ladi.

Bugungi globallashuv jarayonida internet tizimida ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi yuqoridagi faoliyatlarni bevosita to'g'ridan-to'g'ri onlayn amalga oshirish imkonini beradiki, bu ham yoshlarning yanada faollashishiga turtki bo'ladigan "onlayn faollik" jumlasini keltirib chiqaradi. Onlayn siyosiy faollik bu – faol yoshlarning turli ijtimoiy tarmoqlardan foydalanib ommaviy murojaat qilishda qatnashish, saylovlarda onlayn qatnashish, siyosiy jarayonlarni turli tarmoqlarda do'stlar bilan muhokama qilish, turli davlat ahamiyatiga molik dasturlar va boshqa masalalarda faol ishtirok etish va o'z xohish, istaklarini namoyon qilishidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2017 йилнинг 19 сентябрида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 72-сессиясидаги нутқи. - <http://uza.uz-ЎЗА-Ўзбекистон> Миллий ахборот агентлиги. 20.09.2017
- 2.Политология. Ўқув қўлланма. (муаллифлар жамоаси) Х.Қосимова 2-бўлим.3-мавзу. А.Қодирий номидаги халқ меъроси нашриёти. "ЎАЖБНТ" маркази. Т. 2002. - 52 бет.
- 3.Жўраев Н. "Тарих фалсафасининг назарий асослари" Тошкент: 2008. 73-б.
- 4.Политология. Ўқув қўлланма. (муаллифлар жамоаси) Х.Қосимова 2-бўлим. 3-мавзу. А.Қодирий номидаги халқ меъроси нашриёти. "ЎАЖБНТ" маркази. -Т.: 2002. - 283 бет.
- 5.Жалилов А., Муҳаммадиев У., Жўраев Қ. ва бошқ. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма – Тошкент, 2015, 86-бет
- 6.Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма/ А. Жалилов, У. Муҳаммадиев, Қ. Жўраев ва бошқ. — Тошкент, 2015, 264-б. 90-бет
- 7.https://yuridicheskaya_encyclopedia.academic.ru/
- 8.https://political_psychology.academic.ru/
- 9.Политология. Словарь. -М: РГУ. В.Н.Коновалов. 2010. Доманов В.Г. - Активность политическая

НОКИМ YORDAMCHISINING KARYERA MODELII.

Astanov Axunjon Raubovich

О'zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik kafedراسи o'qituvchisi

astanovahun@gmail.com

Toshkent. O'zbekiston.

Аннотация. Ushbu maqolada mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini samarali tashkil etish, hokim yordamchilarining asosiy vazifalari, karyera modeli kabi bir qancha fikr va mulohazalar keltirilgan.

Калит со'злар: Hokim yordamchisi, hokim yordamchisining asosiy vazifalari, milliy kadrlar zahirasi, kambag'allikni qisqartirish, tadbirkorlik, subsidiya, kompensatsiya.

Аннотация. В данной статье представлен ряд мнений и соображений, таких как эффективная организация деятельности помощников мэра, основные задачи помощников

мэра, карьерная модель развития предпринимательства в микрорайоне, обеспечение занятости населения. населения и сокращение бедности.

Ключевые слова: заместитель мэра, основные обязанности заместителя мэра, национальный кадровый резерв, сокращение бедности, предпринимательство, субсидии, компенсации.

Abstract. This article presents a number of opinions and considerations, such as the effective organization of the activities of the mayor's assistants, the main tasks of the mayor's assistants, and the career model for the development of entrepreneurship in the neighborhood, the provision of employment for the population, and the reduction of poverty.

Key words: Deputy Mayor, main duties of the Deputy Mayor, national personnel reserve, poverty reduction, entrepreneurship, subsidy, compensation.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 3-dekabrda “Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish bo‘yicha davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlari to‘g‘risida”gi PF-29-son Farmoniga muvofiq, shuningdek, mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta’minlash va kambag‘allikni qisqartirish masalalari bo‘yicha tuman (shahar) hokimlarining yordamchilari (keyingi o‘rinlarda — hokim yordamchilari) faoliyatini samarali tashkil etildi[1].

Hokim yordamchisi – har bir mahallaga tadbirkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning biznes loyiha va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlash hamda bandligini ta’minlash masalalari bo‘yicha biriktirilgan shaxs.

Hokim yordamchisi faoliyatini tashkil etish

1. Hokim yordamchisi lavozimiga O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi, Moliya vazirligi, Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, Investitsiya va tashqi savdo vazirligi, Davlat soliq qo‘mitasi, tijorat banklari, iqtisodiy va investitsiya komplekslariga kiruvchi idoralar, ularning hududiy bo‘linmalarida bo‘lim (shu‘ba) boshlig‘idan past bo‘lmagan lavozimda ishlovchi rahbar xodimlar, shuningdek, mahalliy hokimliklarning rahbar xodimlaridan tayinlanadi.

2. Hokim yordamchisi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi Raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimlari boshchiligidagi tanlov komissiyalari orqali ochiq tanlov asosida ishga qabul qilinadi.

3. Hokim yordamchisi lavozimiga nomzodning intiluvchanligi, maqsadga yo‘nalganligi, qobiliyati, tajribasi kabilarni inobatga olgan holda tadbirkorlar, boshqa soha vakillari, faol yoshlar, rahbarlik lavozimida faoliyat yuritmayotgan xodimlar va oliy ma‘lumotga ega bo‘lmagan fuqarolar ham qabul qilinishi mumkin.

4. Hokim yordamchisining oylik ish haqi miqdori ular biriktirilgan mahalladagi xonadonlar soniga mutanosib ravishda quyidagicha belgilanadi hamda O‘zbekiston Respublikasi Davlat budjeti mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladi. Bunda:

xonadonlar soni 500 tagacha bo‘lgan mahallada — mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 6 baravari miqdorida;

xonadonlar soni 501 tadan 1000 tagacha bo‘lgan mahallada — mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 6,5 baravari miqdorida;

xonadonlar soni 1000 tadan ortiq bo‘lgan mahallada — mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorining 7 baravari miqdorida to‘lab boriladi.

5. Hokim yordamchisiga to‘lanadigan o‘rtacha oylik ish haqi miqdori nomzodning ushbu lavozimga ishga qabul qilingunga qadar avvalgi ish joyi bo‘yicha o‘rtacha oylik ish haqi miqdoridan kam bo‘lgan taqdirda, yetishmagan qismi O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligining Hokim yordamchilari faoliyatini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasidan kompensatsiya qilib boriladi.

6. Hokim yordamchisi mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organi tomonidan kerakli mebel bilan jihozlangan alohida xona, internet tarmog‘iga ulangan kompyuter jamlamasi bilan ta’minlanadi.

7. Faoliyati davomida yuqori samaradorlik ko‘rsatkichlariga erishgan hokim yordamchisi “Yangi O‘zbekiston islohotchisi” ko‘krak nishoni bilan taqdirlanadi.

Hokim yordamchisining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- mahalladagi ijtimoiy-iqtisodiy holatni xonadonbay o'rganish, jumladan, aholining bandlik darajasini, oilalarning daromad manbalarini, tomorqa yerlaridan foydalanish holatini hamda daromadli mehnatga bo'lgan intilishi va ehtiyojlarini tahlil qilish;

- mahallada tadbirkorlikni rivojlantirishning ichki imkoniyatlari, tadbirkorlik bo'yicha ixtisoslashuv va mehnat resurslarini inobatga olgan holda, uni rivojlantirishga turtki beradigan omillar va yo'nalishlarni belgilash, ularni ishga solish orqali mahallaning iqtisodiy rivojlanishini ta'minlash;

- doimiy daromad manbaiga ega bo'lmagan va ishsiz aholining, ayniqsa, yoshlar va xotin-qizlarning qiziqishlarini o'rganish orqali ularni kasb-hunar va tadbirkorlikka o'rgatuvchi o'quv markazlariga yo'naltirish hamda o'qishni tamomlagan bitiruvchilarning bandligini ta'minlashga yordam berish;

- mahallada istiqomat qiluvchi aholining oilaviy tadbirkorligini rivojlantirish, jumladan, ularning hunarmandchilik, kasanachilik, tomorqadan samarali foydalanish, kichik ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va boshqa turdagi faoliyatni yo'lga qo'yishi uchun oilaviy tadbirkorlik dasturlari doirasida kreditlar olishda ko'maklashish;

- mahallaning ixtisoslashuvidan kelib chiqib, kooperatsiya asosida tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish istagini bildirgan yetakchi tadbirkorlarga imtiyozli kreditlar ajratishni tashkil etish, ularga tadbirkorlik bilan mustaqil shug'ullanish tajribasiga ega bo'lmagan fuqarolar o'z faoliyatini yo'lga qo'yishi uchun ularga birlashtirish;

- mahalladagi ish bilan band bo'lmagan aholining tadbirkorlik va doimiy daromad keltiruvchi faoliyat bilan shug'ullanishini yo'lga qo'yish maqsadida ularga issiqxona qurish, tomorqasini sug'orish uchun vertikal sug'orish quduqlarini burg'ilash, qishloq xo'jaligi kooperativiga a'zo bo'lish, asbob-uskuna va mehnat qurollarini xarid qilish, bino va inshootning ijara to'lovi hamda kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qishi uchun subsidiyalar olishda ko'maklashish kabi bir qancha vazifalarni bajaradi[2].

Karyera modeli – bu davlat fuqarolik xizmatining xizmat pog'onalarida bosqichma bosqich o'sishini ta'minlaydigan tizim hisoblanadi[3].

Hokim yordamchisi lavozimga tayinlangan kundan e'tiboran Milliy kadrlar zaxirasiga kiritiladi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan ularni ikki yillik mehnat faoliyati natijadorligiga ko'ra, lavozim bo'yicha o'stirish yuzasidan vazirlik va idoralar, shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar - Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklariga taklif kiritadi.

Milliy kadrlar zaxirasi – bu davlat fuqarolik xizmatida rahbarlik lavozimlarini munosib kadrlar bilan to'ldirish uchun shakllantiriladigan malakali mutaxassislariga oid ma'lumotlar bazasi.

Agentlik tomonidan Milliy kadrlar zaxirasiga kiritilgan shaxslar uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari, shu jumladan xorijiy stajirovkalar tashkil etiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligining takliflariga asosan, Hokim yordamchilari tanlovsiz to'g'ridan-to'g'ri o'tkaziladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risida"gi 2021-yil 3-dekabrda PF-29-sonli farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentligi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 19.04.2022 yildagi 195-sonli qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyas. Mahallalarda tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari va mahallabay ishlash markazlari xodimlari ish faoliyatini tashkil etish. O'quv-uslubiy qo'llanma. 2021-yil, 104-bet.

Мундарижа

MUTAXASSISNING IJODIY FIKRLASH PSIXOLOGIYASI <i>Akromova Feruza Akmalovna., Qambarov Adxamjon Meliboevich</i>	5
SHAXS SO‘ROVNOMALARIDAN MAHALLIY MUHITDA FOYDALANISHNING IMKONIYATLARI <i>Abdullayeva Barno Sayfutdinovna.</i>	7
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КРИМИНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ <i>Х.А. Рухиева., Е.В. Бондарева</i>	10
YANGI O‘ZBEKISTONDA SUD-PSIXOLOGIK EKSPERTIZASINING HOLATI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH <i>Ruxieva Xalida Aribjanovna., Turdaliev Barxayor Toxirjon o‘g‘li</i>	13
TA‘LIMDA BOSQICHLARARO UZVIYLIKNING ZARURATI VA AHAMIYATI <i>Valijon Qodirov</i>	15
OLIY TA‘LIMNING YANGI SHAKLLARI <i>Mamatyusupov Azamatjon Shodmonovich</i>	18
FIZIKA O‘QITISHDA MUAMMOLI TA‘LIM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI <i>Xolov Komil Normamatovich., Bobilov Nodirbek Xolto‘rayevich</i>	20
O‘QUVCHILAR KASBIY TANLOVINING PSIXOLOGIK DETERMINANTLARINI ANIQLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI. <i>Abdulmadjidova Mahdiyona Dilmurodjon qizi.</i>	23
TALABALARNI IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA <i>Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi., Isroilova Bibioysha Ikromjon izi</i>	26
DEVIANT XULQ-ATVORNING YUZAGA KELISH SABABLARI <i>Xasanova Saidaxon G‘anijonovna</i>	29
ZAMONAVIY PSIXOLOGIYADA TAFAKKUR VA KREATIVLIK MASALALARI <i>Xodjaeva Saida Qodirovna</i>	33
TALABALARNI KASBIY SHAKILLANISHIDA KOGNITIV JARAYONLARNING AHAMIYATI <i>Yusupjonova Iroda Abdirayimjonovna</i>	35
AMALIYOTCHI PSIXOLOG SHAKLLANISHIDA KASB MOTIVLARINING O‘RNI. <i>Yusupjonova Iroda Abdirayimjonovna</i>	38
MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALARDA XOTIRANING RIVOJLANISHI <i>Asilova Sanobarxon., Ibrohimova Muslimaxon</i>	41
AXLOQIY TARBIYA JARAYONIDA ABDULLA AVLONIY MEROSIDAN FOYDALANISH <i>Azizova Z. F., Abdusattarova R</i>	44
YOSHLARDA LIDERLIK VAYETAKCHILIK KO‘NIKMANALARINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI <i>Avlaqulov Bobir Ro‘ziqulovich</i>	46
TALABALARGA O‘QITISH USULLARIDAN FOYDALANIB, ULARDAGI FIKRLASH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH. <i>Qo‘chqorov Bahodir Ulmasovich., H.Q. Qutbiddinov</i>	49
TA‘LIM JARAYONIDA PEDAGOGIK VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIGI <i>Bakiyeva Muxabbatxon Kamaliddinova</i>	52
MAKTABGACHA TA‘LIM TASHKILOTLARIDA BOLALARNI TEVARAK- ATROFGA BO‘LGAN QIZIQISHLARINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK	55

MUAMMO SIFATIDA <i>Madumarov Bekzod Yoqubjonovich</i>	
FIZIKA FANINI O'QITISHDA ELEKTRON TA'LIM RESURSLARINING O'RNI <i>Muxtarov Erkinjon Kobiljonovich</i>	59
BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINI TARBIYALASHDA PEDAGOGIK MAHORATNING AHAMIYATI <i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	62
O'ZBEKISTONDA IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI RIVOJLANISHI: AN'ANA VA INNOVATSIYALAR <i>Absalamova Gulmira Sharifovna</i>	65
O'SMIR YOSHLARDA IJTIMOYIY TARMOQLARGA TOBELIKNING NAMOYON BO'LISHI OQIBATLARI <i>Gapparova Mastona Safaraliyevna</i>	69
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI RIVOJLANTIRISHDA GENDER TARBIYANING AHAMIYATI <i>Giyasova Mushtariy Abdiganiyevna</i>	72
PSYCHOLOGY, EDUCATION AND THE STUDY OF INDIVIDUAL DIFFERENCES <i>Holmirzayev Jamshid Naqibillo o'g'li., Xabibiddinova Sarvinovna Masudbek qizi</i>	75
KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH ISHLARINI OLIB BORISHDA PSIXOLOG ISHINING AHAMIYATI <i>Iminova Shaxlo Mamirjonovna., Ibrohimova Saida Olimjonovna.</i>	77
ADABIY TA'LIMDA IT VOSITASIDA O'QUVCHILARDA NUTQ MADANIYATINI TARKIB TOPTIRISHDA DISKURSDAN FOYDALANISH <i>Inoyatova Muhayyo Egamberdiyevna.,</i>	80
TEXNIKA OLIY O'QUV MUASSALARIDA CHIZMACHILIK VA MUHANDISLIK KOMPYUTER GRAFIKASI FANINI O'QITISH METODLARI. <i>Isakov J.A., E. Pulatova, A.Rajabov, B. Saxobiddinov, Z. Ashuraliyev, S. Tursunova, F. Boltaboyev.</i>	82
BO'LAJAK MUHANDISLARNI ILMIY-TADQIQOTCHILIK FAOLIYATIGA TAYYORLASH TIZIMINI SHAKILLANTIRISHNING ILMIY ASOSLARI <i>Isakov Jasurbek Arifjonovich</i>	85
РОЛЬ САМООБРАЗОВАНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОГО <i>Кирьигитов Бахриддин Абдусаттарович., Бердихужаева Одинахон Эргашевна</i>	89
TEACHING OF GEOMETRY WITH GEOGEBRA SOFTWARE IN HIGH SCHOOLS <i>Kuchkarova Arofathon.</i>	92
DUAL EDUCATION APPLIED IN THE FIELD OF EDUCATION <i>Kurbanov Bakhodir., Kiryigitov Bakhridin., Muhammadjanov Shokhrukhbek</i>	96
O'QUV JARAYONLARIDA ZAMONAVIY, INTERFAOL METODLARNI QO'LLASHNING PEDAGOGIK AHAMIYATI <i>Ma'rifat Salohiddin qizi Latipova</i>	98
BOSHLANG'ICH SINFLARDA INTEGRATSION DARSLARNI TASHKIL ETISHNI TAKOMILLASHTIRISH <i>Komiljonova Guluzra Nizomjon qizi., Ablaberdiyeva Mohinur</i>	102
MUZEYLARNING JAMIYATDAGI O'RNI <i>Sh.A.Mirzamidinova.</i>	106
PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORAT VA KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING TA'LIM-TARBIYADAGI O'RNI <i>Bakiyeva Muxabbatxon Kamaliddinovna., Mirzayeva Fotima Murodjon qizi</i>	108
YOSH AVLODNI TARBIYALASHDA DUNYOQARASH VA QADRIYATLARNING ROLI VA AHAMIYATI <i>Nishonov Sarvar Jasur o'g'li</i>	110
UCHUNCHI RENESSANS - ZAMONAVIY VA SIFATLI TA'LIM <i>Omonboyev Abduvosid Shavkatovich</i>	112

IJTIMOIIY PSIXOLOGIYADA SHAXSNI O'RGANISH FANNING ASOSIIY OBYEKTI SIFATIDA <i>Sharapova S.</i>	116
OLAM VA ODAM MUNOSABATLARINING MOHIYATI <i>Xoshimov Sanjarbek Sultonbekovich</i>	119
KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH - DAVR TALABI <i>Ubaydullayeva Muhayyoxon Mirzajanovna</i>	123
BOSHLAN'ICH SINFLARNI O'QITISHDA ABDULLA AVLONIYNING "TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ" ASARIDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI <i>N.A.Valixanova., Xoshimova Roxatoy Dilshodbek qizi</i>	125
OILAVIIY XAYOT SIKLLARIDA SHAXSLARARO MUNOSABATLAR ETNOPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI VA BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY OMILLARI. <i>Xudayberdiyeva Sevara Bohodir qizi</i>	128
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING OG'ZAKI NUTQINI SHAKLLANTIRISHDA BADIIV ASARLAR O'QISHNING AHAMIYATI <i>Bakiyeva Muxabbatxon Kamaliddinovna., Yusupova Odinoxon Otabek qizi</i>	130
IJTIMOIIY PSIXOLOGIYADA "OILADAGI ROLLAR" VA UNING OILA MUSTAHKAMLIGIGA TA'SIRINI O'RGANILGANLIGI <i>Zaynobiddinov Jaloliddin., Jalolova Mohigul Odiljon qizi</i>	132
TA'LIMDA PEDAGOGIK KOMPETENSIYA <i>Zokirova Muribatxon Shokirovna.</i>	135
YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTONDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARINING JORIY QILISH METODLARI. <i>Madaminov Abduvaxabjan Axmadjanovich.</i>	138
O'QITUVCHI FAOLIYATI QANDAY NAZORAT QILINADI <i>Raxmatova Z.M.</i>	141
PRETSEDENTLIK FENOMENI TADQIQI <i>Jalilov Baxtiyor Tulanovich</i>	144
DUAL TA'LIMNING AMALIIY QO'LLANILISHI VA MUAMMOLARI <i>Berdixo 'jaeva Shaxnozaxon, Berdixo 'jaeva Odinoxon</i>	147
O'QITISHDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI O'RNI VA UNING NAZARIY ASOSLAR <i>Nabiyeva Gulbaxor Odilovna</i>	149
O'ZBEKISTONDA PSIXOLOGIYA FANINING TARAQQIYOTI <i>Abduraxmonova Zuhra Erkinovna</i>	152
ДУАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ <i>Кирйгитов Бахридин</i>	155
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО АВТОРСКОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО (ИНОСТРАННОГО) ЯЗЫКА В ВУЗЕ. <i>Муллажанова Мухаббат Абдусаламовна</i>	158
НО'QANDI LATIF MADRASALARI VA ULARDAGI TA'LIM XUSUSIYATLARI Z. <i>Yu. Esonov., S. Ma'murova</i>	161
O'ZBEKISTONDA TASHQI MEHNAT MIGRATSIYASIDAGI MUAMMOLAR VA UNING SOTSIOLOGIK YECHIMLARI <i>Axmedova Shaxnozaxon Dilshodbek qiz.</i>	163
O'QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O'QITISHNING INNAVATSION USULLARI FOYDALANISH <i>Baxtiyorjonov Omadjon Iqboljon o'g'li.</i>	165
ВЛИЯНИЕ ХАЙДЕГГЕРА НА ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКУЮ МЫСЛЬ И ФЕНОМЕНОЛОГИЮ МЕРЛО-ПОНТИ	170

<i>Бурханов Шерзодбек Мухаммадбобир угли.,</i>	
O'QUVCHILAR IQTIDORINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY PSIXOLOGIK OMILLARI (TIBBIYOT AKDEMIK LITSEYI O'QUVCHILARI MISOLIDA) <i>Asqarova Dilbaroy Komiljonovna</i>	173
ZAMONAVIY DUNYODA OILALARGA PSIXOLOGIK YORDAM <i>Mamadaliyeva Muxlisaxon Xabibillo qizi., Dadajonov Umarjon Xabibillo o'g'li.</i>	175
TALABALARDA KREATIV FIKRLASHNI RIVOJLANTIRISHDA MUAMMOGA ASOSLANGAN O'QITISHNING AHAMIYATI <i>Davronova Fotima Pirnazarovna</i>	178
MAKTABGACHA TA'LIM MONITORINGIDA ILG'OR TAJRIBALARNI QO'LLASH <i>Oxunov Ilxomjon Abdunabiyevich</i>	183
TA'LIM KOMPETENTSIYALARI VA ULARNING OLIY TA'LIM SOHASIDAGI AHAMIYATI <i>Isaqov Muqimjon Fatxiddinovich</i>	188
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA KO'ZI OJIZ TALABALARNI O'QITISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI <i>Qodirov Valijon Abdurahmonovich</i>	191
BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARIDA AXBORIY-ANALITIK KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI «KELAJAK» <i>Madaliyev Bakhtiyorjon Egamberdi ugli¹</i>	194
YOSHLARNING PISA TESTIDAGI NATIJALARINI YAXSHILASH ORQALI ILM-FAN BORASIDAGI YUTUQLARINI KO'PAYTIRISH YO'LLARI <i>Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi</i>	200
TA'LIM JARAYONIDA QIZIQARLI O'YINLAR TASHKIL ETISH <i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich., Otabayeva Sevaraxon Shaxobbdinovna.</i>	204
METHODS OF FORMING INTEREST IN DRAWING IN PRESCHOOL CHILDREN <i>A.A.Turgunov. Kholida Khaliljonovna Salakhidinova.</i>	206
THE IMPORTANCE OF FINE ARTS IN THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE PROCESSES OF PRESCHOOL CHILDREN <i>Vera Petrovna Chudakova. Kholida Khaliljonovna Salakhidinova.</i>	207
XODIMLARNI MEHNAT FAOLIYATINI MEHNAT MOTIVATSIYAGA TA'SIRI <i>Satvaldiev Azizjon Ahmadjonovich</i>	211
TALABA YOSHLARDA FAOL FUQAROLIK POZITSIYASINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY FALSAFIY JIHATLARI <i>X.O.Ikromov</i>	215
HARBIY-VATANPARVARLIK HARAKATI "KOKAND UNIVERSITY" ANDIJON FILIALI KATTA O'QITUVCHISI <i>X.O.Ikromov</i>	217
YOSHLAR VA AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIGI MASALALARI <i>X.O.Ikromov., Ergashova Diyoraxon</i>	218
FUQAROLARNING KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ VA ERKINLIKLARI TIZIMIDA VIJDON ERKINLIGI MASALALARI <i>X.O.Ikromov., Ergashova Diyoraxon O'tkirbek qizi</i>	220
XAKIM OTA MEMORIAL MAJMUASIDAGI YANGI MODDIY ARXEOLOGIK MATERIALLAR <i>Xakimniyazov Jolmurza Hojabekovich., Tolibaev Murat Yerjanbaevich</i>	223
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПОЗИЦИЙ В МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ <i>Янгибоева Дилдорахон Рахмон кизи</i>	228
MADANIY – MA'NAVIY QARASH UYG'UNLIGI MILLAT VA ELATLARGA XOS TENGLIK XISSI <i>Yusupov Rasuljon Malikovich., Asqarova Munajatxon Rustamovna</i>	230

ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ПЕРИОД ТИМУРА И ТИМУРИДОВ <i>Атаханов Рафикжон Сотволдиевич</i>	232
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРАДОСТОИТЕЛЬСТВО АНДИЖАНА <i>Атаханов Рафикжон Сотволдиевич</i>	235
ЎҚУВ МАТЕРИАЛНИ ЎЗЛАШТИРИШДА КОМПЛЕКС ТУШУНЧАЛАР АҲАМИЯТИ <i>Исломова Мукаддасхон, Косимова Сайёрахон</i>	238
MUNOZARALI USULLARDAN ZAMONAVIY DARSLARDA FOYDALANISH <i>Qo'ziboeva M.</i>	240
PEDAGOGLARNING KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI <i>Bakieva Muxabbatxon Kamaliddinovna., Bahriddinova Muslima aidmannon qizi</i>	242
МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING NUTQ VA TAFAKKURINI O'STIRISHDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING UYG'UNLIGI <i>Axmadjonova Saodat, Jo'nashaliyeva</i>	244
TALABALARDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA AXBOROT-RESURS MARKAZLARINING ROLI <i>Solieva Dilorom Shavkatbekovna</i>	247
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING GENDER MUNOSABATLARINI O'ZIGA XOSLIGI <i>Satvaldiev Azizjon Ahmadjonovich.</i>	250
МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI TASVIRIY FAOLIYATGA O'RGATISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI <i>Tadjibayev Salimjon Sabirjanovich</i>	253
O'RTA ASRLAR TARIXIDAN KURS ISHINI YOZISH BO'YICHA USLUBIY KO'RSATMALAR <i>Tureeva.G.A</i>	255
MADANIY – MA'NAVIY QARASH UYG'UNLIGI MILLAT VA ELATLARGA XOS TENGLIK XISSI <i>Yusupov Rasuljon Malikovich., Asqarova Munajatxon Rustamovna</i>	259
KONSTITUTSIYAVIY NORMALARNING TA'MINLASHDAGI ENG MUHIM O'ZGARISHLAR <i>Yusupov Rasuljon Malikovich., Isomiddinov Sanjarbek Axtamovich</i>	261
NAVOIY IJODIDA ILGARI SURILGAN GUMANISTIK QARASHLAR TAXLILI <i>Abdullaxo'jayev Adhamxo'ja</i>	264
JAMIYATIMIZDA YOSHLAR IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI. <i>Yusupov Axrorjon Qurbonovich.</i>	268
ALISHER NAVOIY ASARLARIDAGI TASAVVUFIIY QARASHLAR SINTEZI <i>Abdullaxo'jayev Adhamxo'ja</i>	271
GLOBALLASHUV SHAROITIDA MILLIY TARBIYANING O'ZIGA XOS AHAMIYATI <i>Abdullayeva Arofatxon Abduvaxobovna.</i>	276
МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR PSIXOLOGIK RIVOJLANISHIDA PEDAGOG VA BOLALAR JAMOASINING TA'SIRI <i>Abdulxaqov Nodirbek Otabek o'g'li</i>	279
ADABIYOTNING BOLA TARBIYASIDAGI ROLI <i>G'ulomjon Abdupattayev G'ofurjon o'g'li., Esonaliyeva Madinabonu Shuhratjon qizi</i>	283
TARBIYA FANINI O'QITISH JARAYONIDA GURUHLARGA AJRATIB OLIISHNING INNOVATSION USULI <i>Artikova Muhayyo Botiraliyevna., Abduraimov Sheral No'monjonovich</i>	285
TA'LIM MENEJMENTI: TA'LIM TIZIMINI SAMARALI BOSHQARISH SAN'ATI	288

<i>Akramov Bobur-Mirzo Baxodirjon o'g'li.</i>	
BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH-KELAJAK POYDEVORI <i>Ashurova Sojida Abdusamad qizi</i>	291
MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING SHAXS RIVOJLANISHIDAGI BUZILISHLARNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. <i>Asilova Sanobar Xatamboevna</i>	293
QO'RQUV FENOMENINING GENEZISI VA NAMOYON BO'LISHI <i>Asilova Sanobar Xatamboevna., Ismoiljonova Shahrizoda</i>	295
TARIX FANIDA KECHGAN CHUQUR ICHKI RANSFORMATSIYA JARAYONI <i>Boboqulova Xurshida Erkinovna</i>	299
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA BO'LAJAK TARBIYACHINING IJODKORLIGINI RIVOJLANTIRISH <i>Boymirzayeva Shaxnoza Olimjon qizi</i>	301
FUQAROLARDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNI YUKSALTIRISH <i>Davlataliyeva Dilshoda Zohidjon qizi</i>	303
TALABALARNI "TARBIYA" FANINI O'QITISHGA TAYYORLASH METODIKASI <i>Maftuna Davlatova</i>	307
TA'LIMDA GUMANITAR FANLARNI O'QITISHNING DOLZARBLIGI <i>Elmuradova Surayyo Abdijalilovna</i>	309
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYALASHDA MILLIY QADRIYATLARNING O'RNI <i>Eraliyeva Zamira Rasuljonovna. Qo'gon universiteti o'qituvchisi</i>	311
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ <i>С. Эргашов., Севинч Енилеева</i>	318
ABDULLA QODIRIY IJODIDA TARIXIYLIK <i>G'ulomjon Abdupattayev G'ofurjon o'g'li., Esonaliyeva Madinabonu Shuhratjon qizi</i>	324
MAKTABGACHA TA'LIM VA OILA HAMKORLIGINING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI <i>Ismoilova Gulmira Erkin qizi</i>	326
HARBIY XIZMATCHILAR VA ULARNING OILA A'ZOLARINING ZAMONAVIY SHAROITLARDA IJTIMOY MOSLASHUVI XUSUSIYATLARI. <i>Ibragimova Xurshida Xusanbayevna</i>	329
IJTIMOY FANLARNI O'QITISHDA YOSHLAR ONGIDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH VA TARIXIY ONGNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI <i>Miraxmedov Jaxongir Muxsinovich</i>	331
YOSHLAR MA'NAVIYATINI YANADA YUKSALTIRISHDA "FALSAFA" FANINING AHAMIYATI <i>Iymanov Javlon Saidraxmonovich., Xamidillayeva Mohinur Ilyosbek qizi</i>	333
RAQAMLI TEXNANOLOGIYALAR DAVRIDA O'ZBEKISTONDA PISA TESTIGA TAYYORLASH JARAYONLARI <i>Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna., Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi</i>	337
BOSHLANG'ICH TA'LIMDA MA'NAVIY TARBIYANING MAQSADI <i>Jumanova Shaxnozaxon Ikromjonovna., Odilova Maxliyoxon Doniyorjon qizi</i>	341
TA'LIM JARAYONIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI <i>Z.P.Komilova</i>	343
TURKISTON ASSRDA RUHONIYLAR VA DINIY MUASSASALARGA NISBATAN SOVET HOKIMIYATI MUNOSABATINING KESKINLASHUVI <i>Boltaboyev Muxammadjon Axmadjon o'g'li</i>	347
TALABALARNING KASBIY-IJODIY QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA	350

<i>Shirinoy Mamasoliyeva Sirojiddin qizi.,</i>	
TASVIRIY SAN'AT FANIDA ZAMONAVIY TA'LIM VA TARBIYANING DOLZARB MASALALARI: TASVIRIY SAN'AT FANINING YOSHLAR TARBIYASIDAGI O'RNI <i>Mamitaliyev Axmadjon G'aniyevich., Solijonova Muhtasarhon Jahongir qizi</i>	357
PRINCIPLES OF THE DEVELOPMENT OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS <i>Mirakhmedov Jakhongir Mukhsinovich</i>	359
BASIC CONTENT AND INTEGRATIVE PROCESS OF ENTREPRENEURIAL EDUCATION <i>Mirzakarimova Makhliyokhon Madaminjonovna</i>	362
O'ZBEKISTON MAKTABLARIDA TA'LIMNI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH <i>Mustafoyev O'tkirjon Rustamovich</i>	364
ZO'RAVONLIKLAR TA'SIRI OSTIDA ULG'AYAYOTGAN BOLALARNING RUHIY BUZILISHLARI <i>Muxammadiyeva Kamuna Orifxon qiz</i>	367
"EFFECTIVE WAYS OF DEVELOPING CRITICAL THINKING OF STUDENTS" <i>Mukhtorova Mokhlaroyim Marufjon kizi,</i>	370
BOLALARDAGI TORTINCHOQLIK MUAMMOSI VA UNING SABABLARI <i>Odilova Feruza Mahmudovna.</i>	374
JADIDLARNING DUNYOQARASHLARI VA TA'LIM SOHASIDAGI HIZMATLARI <i>Orifova Madinaxon Mutalibjon qizi</i>	376
RAXBARLARDA NUTQIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISH <i>Qo'qonboeva Sadoqat Usmanovna</i>	378
TA'LIM TIZIMINI TARAQQIYOTINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB - QUVVATLASH MEKANIZMLARI <i>Qoqonboyev Abdubannon Usmonjon o'g'li</i>	380
IJTIMOIIY GUMANITAR FANLARINI NOMUTAXASSIS YO'NALISHLARGA O'QITISHNI KREATIV YONDASHUV ASOSIDA TASHKIL ETISH <i>Raxmanov Bobur Axtamovich</i>	381
RAHBAR FAOLIYATIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISHDA BILIM VA MALAKALARNING AHAMIYATI <i>Rustamaliyeva Guzalxon Baxromjon qizi</i>	384
METAFORA VA UNING MEHANIZMI HAQIDAGI ZAMONAVIY G'OYALAR <i>Rustamova Dilfuzaxon Vohidjon qizi</i>	387
TA'LIM MUASSASASIGA RAHBARLIK QILISHNING BOSHQARUV MADANIYATI. PEDAGOGIK MENEJMENTDA KREATIVLIK VA KASBIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH <i>Shamsiddinova Sadoqatxon G'opporjon qizi</i>	390
MODERN EDUCATION CONDITIONS YOUTH POLITICAL CULTURAL DEVELOPMENT ISSUES <i>Saidkulov Nuriddin Akramkulovich</i>	394
THE IMPORTANCE OF THE EDUCATIONAL FACTOR IN THE FORMATION OF PRESCHOOL CHILDREN'S INTEREST IN DRAWING <i>Kholida Khaliljonovna Salakhidinova. Ziyoda Olimova</i>	397
IMPORTANCE OF INTEREST IN VISUAL ART IN THE FORMATION OF COGNITIVE PROCESSES IN PRESCHOOL CHILDREN. <i>Kholida Khaliljonovna Salakhidinova</i>	399
OLIIY PEDAGOGIK TA'LIMDA HAQIQAT VA BILIM MUNOSABATINING EPISTEMOLOGIK TAHLILI <i>Satimboyeva Xurshidaxon Anvarjon qizi</i>	402
VOYAGA YETMAGAN O'SMIRLAR XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISHNING HUQUQIY VA PSIXOLOGIK JIHATLARI	404

<i>Shamshiyev Muslimbek Rahibek o'g'li</i>	
YOSHLAR O'RTASIDA INTELLEKTUAL QOBILIYATLARNING FARQLARI <i>Shamsutdinova Ismigul</i>	408
BO'LAJAK BOSHLANG'ICH TA'LIM O'QITUVCHISINING LIDERLIK QOBILIYATI KASBIY KOMPETENSIYANI RIVOJLANTIRISHDAGI MUHIM OMIL SIFATIDA <i>M.R.Turaboyeva., M.N.Habibullayeva.</i>	411
MIGRATSIYA BORASIDAGI ILMIY NASHRLARNING TEMATIK AHAMIYATI <i>Dilshoda Turg'unboyeva.,</i>	413
JISMONIY SIFATLARNI MONITORING QILISH ORQALI JISMONIY TAYYORGARLIKNI VA SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASH <i>Turg'untoshev Muxlisbek Ilhomjon o'g'li</i>	417
TAVAKKALCHILIKKA ASOSLANGAN QIMOR O'YINLARNING ZARARLI OQIBATLARI <i>U.T.Shobduraximova.</i>	419
DEZADAPTATSIYA VA UNING O'SMIR XULQIDA NAMOYON O'LISHI <i>Usmonova Nargiza., Ismoiljonova Shahrizoda</i>	421
FUNCTIONAL CAPABILITIES OF E- PORTFOLIO AND PROMPTS <i>Uzoqjonova Moxinur Diyorbek qizi</i>	424
YANGI O'ZBEKISTONDA SUD-PSIXOLOGIK EKSPERTIZASINING IMKONIYATLARI <i>Ruxieva Xalida Aribjanovna</i>	427
THE IMPORTANCE OF USING MODERN PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. <i>Khamdamova Muazzamkhon</i>	429
JISMONIY FAOLLIK VA UNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI <i>Xurshidbekov Abbosbek Murodbek o'g'li</i>	431
MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTINI BOSHQARISHDAGI XORIJIY TENDENSIYALAR <i>Yaqubova Dilnoza Zokirjonovna</i>	434
TALABALARNING INTELLEKTUAL SALOHİYATINI BILISHDAGI PSIXOLOGIK DETERMINANTLAR. <i>Yulchiyeva Gullola Yuldashboy qizi.</i>	436
O'ZBEKISTONNING MUSTAQILLIK YILLARIDA IJTIMOYIY-IQTISODIY HAYOTI VA YOSHLARGA E'TIBOR. <i>Yusupov Axrorjon Qurbonovich</i>	438
O'ZBEKISTON YOSHLARINING IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASHNING ROLI. <i>Yusupov Axrorjon Qurbonovich</i>	441
RIVOJLANGAN DAVLATLAR TA'LIM TIZIMLARIDA TARBIYAVIY QADRIYATLARNING IFODALANISHI <i>Ziyoda Azimova.</i>	444
YANGI O'ZBEKISTON TARAQQIYOTIDA IJTIMOYIY- GUMANITAR FANLARGA E'TIBOR VA UNING AHAMIYATI. <i>Azizbek Muzaffarjon o'g'li.</i>	448
MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR UCHUN O'YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISH <i>Azizova Zulfizar Fazilovna</i>	451
SUN'IY INTELLEKT VA INSON TAFAKKURI: O'XSHASHLIK VA FARQLAR TAHLILI <i>Valiyev Sherzodbek Ikromitdinovich</i>	454
KUCHLANISH REZONANSINI TUSHUNISH - TALABNI BOSHQARISH UCHUN TA'SIR	456

<i>G'aymatov G'ofurjon Almatovich</i>	
“O‘ZBEKISTONNING ENG YANGI TARIXI” FANINING YOSHLARNI MILLIY VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDAGI AHAMIYATI. <i>Iymanova Dilafruz Abdimannobovna</i>	460
ОРОЛ БҮЙИ ҚОРАҚАЛПОҚЛАРИНИНГ МОТАМ БИЛАН БОҒЛИҚ МАРОСИМЛАРИ <i>Даўлетмуратов Байрамбай Жеңисбаевич</i>	464
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ НА ПРИМЕРЕ ТЕОРЕМЫ ФАЛЕСА <i>Жамиштова Бурмакан Жолдошовна., Эралиев Жоомарт Тилебалдыев</i>	466
UMAR IBN ХАТТОВНИНГ ИБРАТЛИ О‘GITLARI <i>М.А.Каримова., Rakhimov Ahadbek</i>	470
ТИПОЛОГИЯ ИГР В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ <i>Мухамеджанова Ильзира Равильевна.</i>	473
PSIXOLOGIK FANLARNI O‘QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH <i>Saidova Feruzaxon Nizamjanovna</i>	476
МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARDA ISTE‘MOLCHI-IQTISODIY KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISH <i>Umnov Dmitriy Gennad'evich</i>	479
ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУДНОСТЕЙ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <i>Усманова Шахло Шавкатовна</i>	483
JAMIYATIMIZDA YOSHLAR IJTIMOIIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI. <i>Yusupov Axrorjon Qurbonovich</i>	485
HOKIM YORDAMCHISINING KARYERA MODELII. <i>Astanov Axunjon Raubovich</i>	488
PEDAGOGLAR FAOLIYATIDA ZAMONAVIY TA‘LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH AHAMIYATI <i>J.Abdullaeva</i>	491
ZAMONAVIY KASHTALARDA AN‘ANAVIYLIK <i>Abullaeva Nasibaxon Arabovna</i>	493
ZAMONAVIY PEDAGOGNING KASBIY KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISHGA YANGICHA YONDASHUVLAR <i>Abdullayeva Nilufar Maxamadjanovna</i>	496
МАКТАБГАЧА ТА‘ЛИМ ТАРБИЯЛАНУВЧИЛАРИ MASHG‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDA MULTIMEDIA TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING IJOBIIY VA SALBIY JIHLTLARI <i>Abdufattoyeva Ozoda Zoxidovna</i>	501
BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QUVCHILARIGA PISA XALQARO DASTURIDAN FOYDALANGAN HOLDA DARSLARNI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI <i>Abdufattoyeva Ozoda Zoxidovna</i>	503
MTT KATTA GURUH TARBIYALANUVCHILARIDA DEKORATIV RASM SHIZISHGA O‘RGATISHNING MAZMUNI VA VAZIFALARI <i>Abdurahmonova Hilolaxon Valijon qizi</i>	508
МАНАЛЛИЙ KENGASHLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHUVIDA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING AHAMIYATI <i>Abduraxmanov Sanjarbek Sunnat o‘g‘li</i>	510
СОВРЕМЕННАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛИНГВИСТИКА КАК ФУНДАМЕНТ В РАЗВИТИИ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ <i>Тешабаев Аллаёржон Ганиевич</i>	513
BUYUK IPAК YO‘LINING YARALISHI	515

Электронное научное издание

**КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ:
РЕФОРМЫ, ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ**

Выпускающий редактор Е.И.Осянина
Подготовка оригинал-макета: П.Я.Бурьянов

Подписано к использованию 09.07.2024. Формат 60x84/8. Усл. печ. л. 69,74.
Заказ 2002.

Издательство «Бук». 420029, г. Казань, ул. Академика Кирпичникова, д. 25.

БУК

ИЗДАТЕЛЬСТВО
www.bukbook.ru

ISBN 978-5-907839-90-8

9 785907 839908